

STEAM TURBINE STRUCTURE AND OPERATION

Siddikov Rasuljon Oktamovich

Doctor of Technical Sciences (PhD)

Bakhriddinova Dilnora Sharifjon kizi

Student of Kokan branch of Tashkent State Technical University

Rabbimov Elmurod Farhod oqli

Student of Kokan branch of Tashkent State Technical University

Abstract: This paper discusses the structure and operation of steam turbines.

Key word: Steam turbine, Rotor, blades, Turbine shaft, Condenser, Energy production.

BUG' TURBINASINING TUZILISHI VA ISHLASHI.

Siddiqov Rasuljon O'ktamovich

Texnika fanlari doktori (PhD)

Baxriddinova Dilnora Sharifjon qizi

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi

Rabbimov Elmurod Farhod o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bug' turbinalarining tuzilishi va ishlashi muhokama qilinadi.

Kalit so'z: Bug' turbinasi, Rotor, pichoqlar, Turbina mili, Kondensator, Energiya ishlab chiqarish.

Kirish: Bug' turbinalari energiya ishlab chiqarishda ham, mexanik drayvlarda ham sezilarli darajada qo'llaniladi. Ushbu turbinalar issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirish uchun ajoyib mashinadir. Ushbu ilg'or mashina energiya

ishlab chiqaruvchi sanoatda keng tarqalgan va elektr energiyasini ishlab chiqarishda asosiy rol o'ynaydi. Bug' turbinalari turbina pichoqlarini aylantirish uchun bug'dan foydalanish orqali umumiy elektr tizimlarini quvvat bilan ta'minlaydi. Keyinchalik ishlab chiqarilgan kinetik energiya generator yordamida elektr energiyasiga aylanadi. Ushbu maqolada bug'turbinalarining tuzilishi va ishlashi muhokama qilinadi.

Tuzilishi:

Bug' turbinesi tuzilishini to'rt qismga bo'lish mumkin. Bular rotor, pichoqlar, korpus va boshqaruvchi. Birinchidan, rotor bug' turbinasining asosiy aylanadigan komponentidir. Ushbu komponent bug'pichoqlarini joylashtiradi va yuqori tezlikda aylanadi. Ikkinchidan, pichoqlar rotorga biriktirilgan va bug'energiyasini aylanish energiyasiga aylantirish uchun mo'ljallangan. Ushbu pichoqlarning shakli va o'lchamlari juda muhim va maksimal samaradorlik uchun aniq ishlab chiqilgan bo'lishi kerak. Uchinchidan, korpus rotor va pichoqlarni o'rab oladi. Ushbu komponent turbinaning statsionar qismi sifatida aniqlanadi va u bug'ning mashina orqali oqishini qo'llab-quvvatlaydi va tartibga soladi. Nihoyat, gubernator turbinadan o'tadigan bug' miqdorini tartibga solish uchun javobgardir. Ushbu boshqaruv tizimi turbinaning turli tezliklarda ishlashini ta'minlaydi, bu esa turli darajadagi elektr quvvatiga aylanadi.

Operatsiya:

Bug' turbinasining ishlashini uch bosqichga bo'lish mumkin, ya'ni bosimni manipulyatsiya qilish, bug' ishlab chiqarish energiyani aylantirish.

Bosim bilan manipulyatsiya:

Bug' turbinesi ishlashining dastlabki bosqichi bosimning manipulyatsiyasini o'z

ichiga oladi. Jarayon turbinaga kiradigan bug'ning bosimini o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bosimning o'zgarishi turbinaning tezligini belgilaydi. Bug'ning bosimi turbinaga kiradigan bug'ning miqdori va tezligini nazorat qiluvchi bug' klapanlari bilan tartibga solinadi.

Bug' ishlab chiqarish:

Ikkinchi bosqich bug'ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Bug' hosil qilish uchun issiqlik energiyasidan foydalanishga mo'ljallangan maxsus qozonlarda ishlab chiqariladi. Jarayon bug'ishlab chiqarish uchun suvni isitishni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarilgandan so'ng bug' turbinaga yuboriladi.

Energiya konvertatsiyasi:

Uchinchi bosqich bug' energiyasini mexanik energiyaga aylantirishni o'z ichiga oladi. Bug' turbinaga pichoqlar orqali kirganda, u pichoqlarga kinetik energiya berib, turbinaning aylanishini boshlaydi. Pichoqlar shunday ishlab chiqilganki, ular bug'ga bosim o'tkazadi, bu esa pichoqlarning aylanishida momentumni keltirib chiqaradi. Aylanadigan rotor tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori tezliklar generatorni quvvatlantiradi, bu esa o'z navbatida elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Jarayon davomida o'z energiyasini sarflagan bug', keyin turbinaning chiqindisi orqali chiqariladi.

Xulosa:

Bug' turbinalari energiya ishlab chiqaruvchi sanoatning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu maqola bug' turbinalarining tuzilishi va ishlashini ko'rib chiqdi. Bug' turbinalarining tarkibiy qismlari rotor, pichoqlar, korpus va boshqaruvchidir. Har bir komponent bug' turbinasining uzluksiz ishlashida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bug' turbinalarining ishlash bosqichlari bosimni boshqarish, bug' ishlab chiqarish va energiyani aylantirishni o'z ichiga oladi. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun har bir bosqich samarali ishlashi kerak. Bug' turbinalari umumiy elektr tarmog'ini uzluksiz va ishonchli elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Yangi texnologiya rivojlanib borar ekan, bug' turbinalari tobora rivojlanib boradi, bu ularni tobora

samarali, ekologik toza va barqaror qiladi. Bug' turbinasi tuzilishi va ishlashi o'ziga xos dastur va dizaynga qarab farq qilishi mumkin, ammo ularning barchasi bug' oqimi orqali issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirish orqali ishlaydi.

Adabiyotlar

"Teplovye Turbiny" by R.A. Akhmedov

Elektr Energiya tashkilotlarida ishlatiladigan turbina va turbinani muntazamlaash"
by H. Khudoyberdiyev

"Steam Turbine Basics" The Engineering Mindset

"Teplovye Turbiny" EnergoPro

Energetikada buharli turbinlar" (Steam turbines in power engineering) Shukhrat
A. Nematov

"Gaz turbin va bugaltirish" (Gas Turbines and Rankine Cycle) B.T. Amirkhanov